

FEMEI-MARTIR ÎN REZISTENȚA ANTISOVIETICĂ DIN BASARABIA¹

CZU:

DOI:

Elena POSTICĂ

Dr. în istorie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei

ORCID ID: 0000-0002-8481-6503

E-mail: epostica@yahoo.com

Introducere

Republica Moldova este unul din teritoriile ex-sovietice în care sistemul comunist de guvernare a lăsat consecințe devastatoare și traumatizante până în prezent, dat fiind proporțiile atrocităților și numărul victimelor produse în rezultatul deportărilor, foametei, întemnițărilor, asasinatelor. Dincolo de numeroasele investigații privind crimele bolșevicilor, la mai bine de trei decenii de la declanșarea mișcării de renaștere națională și obținerea dreptului de a vorbi și scrie deschis despre regimul sovietic de ocupație suntem încă departe de reconstituirea unei imagini autentice a martirajului populației din R(A) SS Moldovenească și, mai ales, a curajului oamenilor locului în confruntarea cu statul totalitar-comunist. O componentă importantă din istoria și memoria victimelor acestui spațiu revine studierii mișcării de rezistență antisovietică și anticomunistă din perioada postbelică, tema necesitând în continuare eforturi sistematice din partea specialiștilor și punerea în dialog a variilor surse de cunoaștere istorică.

După caracterul său, rezistența antisovietică din Basarabia, atât din perioada antebelică, cât și post-belică, „a îmbrăcat veșmântul obișnuit al luptei politice și de eliberare națională”². La finele anilor 1940, în special în localitățile de centru-nord ale Basarabiei, au fost formate sau reconstituite circa 15 grupuri de rezistență, cu obiectivul principal de a lupta prin toate mijloacele cu regimul sovietic³. Astfel, istoria și memoria mișcării de rezistență antisovietică manifestată în rândul populației din RSS Moldovenească a înregistrat fapte, denumiri de organizații și nume de combatanți, atenția cercetătorilor fixând preponderent cei mai activi participanți care au stat în fruntea acțiunilor de rezistență, organizatori și conducători ai formațiunilor de luptă.⁴ Cercetarea documentelor de arhivă, a mărturiilor de istorie orală și relicvelor din patrimoniul muzeal aduce însă în orizontul

¹ Studiul de față este o variantă completată și actualizată semnată anterior de Ion Țurcanu, Elena Postică, O țărancă din Basarabia față în față cu mașina sovietică a terorii, în: *Literatura și Arta*, 10 august 1995.

² Ion Țurcanu, *Bessarabiana: teritoriul dintre Prut și Nistru în câteva ipostaze istorice și reflecții istoriografice*, Chișinău: Ed. Reclama, 2012, p. 202.

³ Elena Postică, *Rezistența antisovietică în Basarabia 1944–1950*, Chișinău: Ed. Știința, 1997.

⁴ Valeriu Pasat, *Trudnyye stranitsy istorii Moldovy 1940–1950*, Moscova: Ed. Terra, 1994; Ion Țurcanu, *Moldova antisovietică. Aspecte din lupta basarabenilor împotriva ocupației sovietice 1944–1953*, Chișinău: Ed. Prut Internațional, 2000; Ion Șișcanu, *Deșărănirea bolșevică în Basarabia*, Chișinău: Ed. Adrian, 1994.

cercetării o serie de informații relevante, cu referință la oamenii de rând care au sfidat deschis regimul, inclusiv simpatizanți și susținători ai acestora.

Studiul de față își propune să elucideze dimensiunea feminină a mișcării de rezistență antisovietică din RSS Moldovenească, în perioada 1949–1953, oprindu-se cu precădere asupra cazului formațiunii de luptă „Armata Neagră” care a activat pe teritoriul raioanelor Chișcăreni, Cornești, Bravicea și Călărași și care a fost calificată în documentele secrete ale vremii drept „bandă teroristă antisovietică”. Demersul elucidează circumstanțele arestărilor, torturilor și condamnărilor la ani grei de penitență și aflare în lagăre de corecție prin muncă, precum și atrocitățile produse de sistem în rândul femeilor implicate în activitatea „Armatei Negre”, fiind vorba despre mame, soții, fiice, surori. Aducerea în spațiul public a istoriei și memoriei femeilor-martir care au manifestat, direct sau indirect, împotriva regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească se integrează astăzi în efortul comun de cunoaștere a trecutului și edificare a memoriei europene.

„Armata Neagră” și martirele ei

Efortul comun de susținere din partea oamenilor locului

Cei aproape 100 de membri activi ai „Armatei Negre”, care-și ziceau și „haiducii morții”, au realizat pe parcursul anilor 1949–1950 o serie de acțiuni în vederea zădărnirii colectivizării gospodăriilor țărănești și îndoctrinării comuniste a populației. Printre membrii acestei organizații erau locuitori ai satelor Condrătești, Năpădeni, Mânzătești, Boghenii Noi din r-nul Cornești, s. Flămânzeni din r-nul Chișcăreni și s. Cornova din r-nul Bravicea. Unii veniseră în organizație după ce părinții și rudele lor au fost deportați în Siberia, alții dezertaseră din rândurile Armatei Sovietice sau refuzaseră să plece la lucru în întreprinderile industriale din URSS, să achite impozitele sau să-și manifeste loialitatea față de noul regim⁵. Țintele atacurilor organizate de către membrii „Armatei Negre” erau în exclusivitate reprezentanții administrației sovietice: activiști de partid, perceptori, milițieni, comsomoliști. Inferioritatea numerică și militară evidentă față de forțele de ordine a determinat membrii „Armatei Negre”, de rând cu alte grupuri de rezistență, să se adapteze la condițiile de clandestinitate deplină și chiar de gherilă.⁶ În aceste circumstanțe, sprijinul populației locale era crucial, fapt atestat în dosarele din arhiva fostelor structuri de represiune, dar și în documentele de istorie orală. Informații inedite au fost consemnate de istoricul Ion Țurcanu în relatările unor martori oculari din com. Bahmut, r-nul Ungheni despre solidaritatea și mobilizarea sătenilor, gospodari și gospodine din familii de încredere, în scurtele perioade de staționare clandestină a „haiducilor morții” la ei în localitate. Semnalul codificat, folosit de susținătorii „Armatei Negre” pentru a se anunța reciproc, era sintagma „pășărelele au venit la cuib”:

„Și atunci gospodarii și gospodinele anumitor case, așezate mai la margine și având ferestre către pădure, pregăteau hrană, apă caldă, schimburi, și își găseau treabă pentru câteva ore pe la neamuri și prieteni, timp în care cei găzduiți în așa fel luau masa, făceau baie, se primeneau, luau merindele anume lăsate pentru ei și se reîntorceau la confruntarea cu puternicul dușman”⁷.

⁵ Elena Postică, *Rezistența antisovietică în Basarabia 1944–1950*, Chișinău: Ed. Știința, 1997, p. 207.

⁶ Petru Negură, Elena Postică, *Forme de rezistență a populației civile față de autoritățile sovietice în RSS Moldovenească (1940–1956)*, în: *Dystopia*, nr. 1-2, 2012, p. 79.

⁷ Ion Țurcanu, Maria Buruiană – o femeie luptătoare din rezistența antisovietică a basarabenilor,

Despre riscul asumat de oamenii de pe loc în sprijinirea firească a grupurilor de rezistență ce activau în zonă, dar și despre suferința pe care o semănau represiunile sovietice în rândul membrilor familiei susținătorilor direcți sau indirecti relevă mărturiile Anei Țurcanu-Șușu, originară din com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, de această dată cu referință la „banda lui Boghiu”:

„Îmi aduc aminte de-o mamă care-și căuta băiatul, pe Gheorghită! O femeie de la codru, să fi fost din Coșcodeni sau din Dumbrăvița, venea toată vremea până la comendatura asta, NKVD-ul de peste drum de casa noastră. Trecea toată ziua pe uliță înainte și înapoi, cu o straiță în spate și știu, că noi eram copii și ne jucam în drum, ea tot întreba de lume: «N-ați văzut pe aici un băietan Gheorghită? Nu l-ați văzut pe aici?» Mama ceia o stat vreo două săptămâni pe la noi în sat și tot întreba de fiu-său. O ruga pe mama să o lase să doarmă la noi peste noapte că poate a doua zi și-a găsi băiatul. Nu l-a mai găsit... Pe urmă s-a auzit că băiatul ista păștea oile când s-a apropiat de dânsul cineva din banda lu' Boghiu și altcineva s-a găsit și l-a pârât, că activiștii stăteau în rând la ușa selsovietului numai să pârască! Gheorghită era un băietan, un copil, păștea cârlanii, el nu a fost în bandă, dar... Mama ceia pe Gheorghită îl căuta! Apoi iaca, după cât timp, cei care au cumpărat locul unde a fost comendatura asta au săpat beci și ... au găsit oseminte, înțelegeți? [...] Dar din sat au fost și de-acei care chiar erau în legătură cu Boghiu, care erau împotriva puterii sovietice!”⁸

Susținere largă din partea populației este înregistrată în documentele oficiale ale structurilor de represiune. În Actul de acuzare a luptătorilor și susținătorilor „Armatei Negre”, aprobat de Ministrul Securității de Stat al RSS Moldovenească în data de 14 decembrie 1950, se menționează:

„Activitatea antisovietică atât de intensă a membrilor organizației antisovietice Armata Neagră pe parcursul unui an de zile a fost posibilă datorită faptului că, aflându-se în ilegalitate, ascunzându-se prin păduri, aceștia se bucurau de un larg sprijin și ajutor din partea elementelor antisovietice și criminale din diferite sate din raioanele menționate, care le acordau în permanență azil, îi asigurau cu produse alimentare, îi informau despre sosirea în sate a reprezentanților organelor sovietice, iar în unele cazuri le acordau ajutor în comiterea unor infracțiuni.”⁹

Documentele din dosarele penale ale celor arestați, în special procesele-verbale ale interogatoriilor, la fel confirmă respectul sincer al țăranilor față de luptătorii activi din rezistență.¹⁰ Dincolo de eforturile sistematice ale propagandei sovietice și acțiunile agresive ale structurilor de represiune de a inocula frica și de a-i determina să nu colaboreze cu așa-numiții „bandiți”, „teroriști” și „elemente periculoase puterii sovietice”, populația locală a susținut firesc grupurile de rezistență. În opinia unor cercetători, urmare a

in: *Memoria. Revista gândirii arestate*, nr. 1, 2000, p. 61.

⁸ Ana Țurcanu-Șușu (n. 1934), originară din s. Chișcăreni, r-nul Sângerei, interviată de Ludmila D. Cojocaru, 15 martie 2024.

⁹ Arhiva Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (în continuare, ASISRM), Fond 15067, d. 5890, vol. 3, f. 257-258.

¹⁰ Ion Turcanu, *Bessarabiana: teritoriul dintre Prut și Nistru în câteva ipostaze istorice și reflecții istoriografice*, Chișinău: Ed. Reclama, 2012, p. 208.

coroborării documentelor de arhivă și a investigațiilor empirice, „numărul susținătorilor permanenți ai formațiunilor de luptă era cam tot atât de mare ca al luptătorilor activi”¹¹.

Dimensiunea feminină a victimelor operațiunii de lichidare a „Armatei Negre”

La începutul anului 1950, au fost declanșate măsuri operative de neutralizare a grupării „Armata Neagră” și de capturare a membrilor sai. În lunile iulie-august 1950, în temeiul „Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice privind pedeapsa cu moartea aplicată trădătorilor Patriei, spionilor și sabotajilor-provocatorilor” din 12 aprilie 1950, sunt omorâți o serie de membri ai organizației „Armata Neagră”. Către finele anului 1950, alți 40 de membri și susținători ai „Armatei Negre”, vânați și arestați de structurile miliției sovietice, au fost acționați în judecată și condamnați în cadrul a trei procese de judecată, intentate de către Tribunalul Militar Regional Odessa și de către Tribunalul Militar al MAI al RSS Moldovenească.¹² Învinierea de „trădare de patrie”, conform Hotărârii Speciale a Plenului Judecătorei Supreme a URSS privind formațiunile antisovietice, cu referință la art. 54-1 „a” al Codului Penal al RSS Ucrainene¹³, a fost atribuită în momentul arestării atât combatanților, cât și participanților și susținătorilor mișcării de rezistență. Termenul de pedeapsă, conform Actului de învinuire din 14 decembrie 1950, aprobat de Ministrul Securității de Stat al RSS Moldovenești, Mordoveț, urma să fie ispășit în lagărele Gulag-ului¹⁴.

Au urmat trei procese de judecată. În data de 25 decembrie 1950, sentința Tribunalului Militar Regional Odessa este pronunțată în cadrul unei ședințe cu ușile închise la Chișinău, cu acuzarea de înaltă trădare și condamnarea a opt conducători și membri activi ai organizației „Armata Neagră”. Liderii Ion Borș, Teodor Coșcodan și Ion Coșcodan, toți trei locuitori ai satului Condrătești, au fost condamnați la moarte și executați în data de 23 aprilie 1951; participanții Vasile Ganea din s. Condrătești, Grigore Iovu din s. Năpădeni, Mihail Jardan din s. Rădeni, Simion Alexa din s. Sinești și Gheorghe Buruiană din s. Condrătești au fost condamnați la 25 de ani de privațiune de libertate în lagăre de corecție prin muncă, cu suspendarea drepturilor civile pe termen de cinci ani și confiscarea averii.¹⁵ Al doilea proces de judecată a avut loc în ianuarie 1951, intentat de Tribunalul Militar al Ministerului Securității de Stat al RSS Moldovenești, încheiat cu condamnarea a 14 persoane la 25 de ani de detenție în lagăre de corecție prin muncă, cu suspendarea drepturilor civile pe termen de cinci ani și confiscarea averii.¹⁶ Al treilea proces de judecată a Tribunalului Militar al Ministerului Securității de Stat al RSS Moldovenești, din data de 22 februarie 1951, condamnă alți 18 membri și susținători ai „Armatei Negre”, locuitori ai satelor Chișcăreni și Flămânzeni din r-nul Chișcăreni, Condrătești și Năpădeni din r-nul Cornești și Rădeni din r-nul Bravicea, aplicând pedeapsa de 25 de ani de detenție în lagăre de corecție prin muncă, cu suspendarea drepturilor civile pe termen de cinci ani și confiscarea averii.¹⁷ Printre persoanele condamnate în aceste trei procese de judecată erau zece femei:

¹¹ Ibidem, p. 209.

¹² ASISRM, Fond 015551, d. 5838, vol. 4, f. 289-303; Fond 19039, d. 5951, vol. 6, f. 214-223; Fond 15067, d. 5890, vol. 4, f. 115-128.

¹³ ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 4, f. 115-128.

¹⁴ Ion Țurcanu, Elena Postică, *O țarancă din Basarabia față în față cu mașina sovietică a terorii*, 10 august 1995.

¹⁵ ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 4, f. 303.

¹⁶ Elena Postică, *Rezistența antisovietică în Basarabia 1944–1950*, pp. 135-136.

¹⁷ ASISRM, Fond 19039, d. 5951, vol. 6, f. 214-223.

1. *Elena Borș* (n. 1899), originară din s. Condrătești, r-nul Cornești, mama lui Ion Borș. În 1949 urma să fie deportată forțat în Siberia, dar a reușit să se eschiveze ridicării, ascunzându-se în pădure. Soțul, Alexandru Borș, fusese arestat în 1944 și condamnat la 15 ani de corecție prin muncă în lagărele sovietice. Deși suferea de insuficiență cardiacă, Elena Borș a fost declarată aptă de munci grele, condamnată la 25 de ani privațiune de libertate și închisă într-un lagăr din Karaganda, unde s-a aflat până în anul 1956.

2. *Maria Borș* (n. 1921), originară din s. Condrătești, r-nul Cornești, soția lui Ion Borș, mamă a trei copii, dintre care cel mai mare avea vârsta de nouă ani, iar cel mai mic abia împlinise un an de viață. A fost condamnată la 25 de ani de lagăr de corecție prin muncă.

3. *Vera Fotescu* (n. 1900), originară din s. Cornova, r-nul Bravicea, soția lui Iustin Fotescu, mamă a trei copii. Condamnată la 25 de ani de corecție prin muncă în lagărul din Angarsk, unde s-a aflat până în anul 1956.

4. *Ana Bocșa* (n. 1914), originară din s. Cornova, r-nul Bravicea, soția lui Nicolae Bocșa din s. Năpădeni. A fost arestată la 19 iulie 1950 și ținută în închisoarea din Chișinău. La momentul arestării era însărcinată; în ianuarie 1951, când a început procesul de judecată, se afla în a noua lună a sarcinii. A fost condamnată la 10 ani de corecție prin muncă și dusă într-un lagăr din regiunea Molotov, unde s-a aflat până în anul 1956.

5. *Efmila Popa* (n. 1914), originară din s. Rădeni, r-nul Bravicea, mamă a patru copii minori, condamnată la 25 de ani de detenție și trimisă într-un lagăr de corecție prin muncă din regiunea Karaganda.

6. *Elizaveta Jardan* (n. 1925), originară din s. Rădeni, r-nul Bravicea, soția lui Mihail Jardan. Arestată la 21 august 1950, condamnată la 25 de ani de corecție prin muncă în lagărul din Inta, RASS Komi.

7. *Axenia Popa* (n. 1925), originară din s. Cornova, r-nul Bravicea. Arestată în data de 19 iulie 1950 sub acuzația de „trădare de patrie”, condamnată la 25 de ani de corecție prin muncă în lagărul Steplag din regiunea Karaganda.

8. *Reveca Coșcodan* (n. 1924), originară din s. Condrătești, r-nul Cornești, soția lui Tudor Coșcodan. Mama a doi copii minori. Arestată în data de 10 iulie 1950, condamnată la 25 de ani de detenție și dusă în Steplag, regiunea Karaganda.

9. *Alexandra Iovu* (n. 1919), originară din s. Năpădeni, r-nul Cornești, soția lui Gheorghe Iovu, mamă a doi copii cu vârsta cuprinsă între cinci-nouă ani. Arestată în data de 18 iulie 1950, condamnată la 25 de ani de lagăr de corecție prin muncă, cu suspendarea drepturilor civile pe termen de 5 ani și confiscarea averii.

10. *Maria Buruiană* (n. 1910), originară din s. Condrătești, r-nul Cornești, sora lui Tudor Coșcodan. Mamă a trei copii. Fiul mai mare, Gheorghe, în vârstă de 17 ani, a fost arestat pentru omisiune de denunț și condamnat la 25 de ani de lagăr de corecție prin muncă și închis în lagărul din regiunea Djezkazgan, în baza aceleiași sentințe pronunțate de Tribunalul Militar, în data de 25 decembrie 1950, prin care unchiul său și fratele mamei sale, Tudor Coșcodan, fusese condamnat la moarte. Al doilea fiu al Mariei Buruiană, Vasile, în momentul arestării ei avea vârsta de trei ani, iar cel mai mic, Teodor, de șapte ani.

Crimele de care fuseseră acuzate aceste femei constau în faptul că nu au anunțat organele puterii sovietice despre existența organizației „Armata Neagră”, oferind adăpost și merinde membrilor organizației, iar în unele cazuri sprijinindu-i în organizarea acțiunilor antisovietice. Condamnarea la ani lungi de aflarea în lagăre de corecție prin muncă face

dovada caracterului criminal al regimului sovietic de ocupație, urmărirea și persecutările continuând după revenirea la baștină, în pofida recunoașterii de către justiția sovietică a faptului că au fost osândite nelegitim și că, în timpul anchetei din partea structurilor NKVD, au fost supuse torturilor.

În continuare, ne vom referi la cazul Mariei Buruiană, comportamentul căreia în raport cu organele sovietice de represalii rămâne a fi revelator și de referință în istoria mișcării de rezistență antisovietică din RSS Moldovenească. Elucidarea acestui studiu de caz articulează în fața generației de astăzi modele de comportament și atitudini manifestate de oamenii simpli în circumstanțele neordinare ale vremii, dictate de regimul sovietic de ocupație în Basarabia.

Cazul Maria Buruiană – susținătoare activă a mișcării de rezistență

Scurt traseu biografic

Născută în 1910, în familia țăranului Gheorghe Coșcodan din Condrătești, Maria se căsătorește, la începutul anilor 1930, cu consăteanul ei Pavel Buruiană. Foametea din 1946-1947 va produce ravagii în această familie, luând viața capului familiei și a trei din cei șase copii minori.¹⁸ În 1947, în disperarea de a-și salva de foame fiii rămași în viață, Maria Buruiană vinde propria casă pentru zece kg de porumb și se mută cu traiul într-un bordei.¹⁹

În 1949, Maria Buruiană se mărită cu Gherghe Herța din s. Flămânzeni.

Cam pe atunci când se muta în Flămânzeni, se organizase și formațiunea de luptă împotriva sovietelor cu numele de „Armata Neagră”, în frunte cu Gavril Andronovici, unul dintre cei mai de seamă gospodari din Condrătești. Printre membrii de frunte ai organizației era fratele Mariei – Teodor Coșcodan. La scurt timp, la mișcarea de rezistență va adera fiul mai mare al Mariei Buruiană, Gheorghe, încă adolescent, și cel de al doilea soț, Grigore Herța. Direct legată de organizație, femeia se va implica în activitatea mișcării prin ajutorarea și susținerea combatanților, fapt pentru care ajunge în vizorul structurilor KGB-ului. La scurt timp, Maria Buruiană este arestată, de rând cu alți 100 de membri și susținători ai „Armatei Negre”.

În meandrele KGB-ului

Despre circumstanțele arestării, anchetării, condamnării și aflării Mariei Buruiană în lagărul de corecție prin muncă, precum și despre perioada ce a urmat revenirii acasă, relevă plenar documentele din dosar. Atestăm astfel că în timpul arestării din 15 iulie 1950, Maria Buruiană sfidează regimul prin încercarea de a evada din casa soțului, riscându-și propria viață, dar și a pruncului pe care-l purta sub inimă:

„membra unui grup banditesc [...], locuitoare a s. Condrătești, r-nul Cornești, RSSM care în momentul percheziției locuinței a evadat și, deși comandantul grupului operativ, Zeabkin, a tras 15 focuri de preîntâmpinare, Buruian M. Gh., a dispărut în tufiș.

Prin măsurile luate de grupul operativ în componența: comandantul grupului operativ al MSS (Ministerul Securității de Stat – n.a.) al RSSM, căpitanul de miliție Kalinski – împuterniciții operativi ai grupului subcăpitanul Hamaev,

¹⁸ Ion Turcanu, Maria Buruiană – o femeie luptătoare din rezistența antisovietică a basarabenilor, in: *Memoria. Revista gândirii arestate*, nr. 1, 2000, p. 58.

¹⁹ ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 3, f. 3-4.

locotenent-major Smirnov, sublocotenent Dobreanski, sublocotenent Pugaci, sublocotenent Zeabkin, împreună cu Barcari, președintele sovietului sătesc Flămânzeni, Buruiană M. Gh., care evadase a fost identificată la marginea satului Flămânzeni, la Bodiul Iacob Gh.; unde era ascunsă între două stoguri de fân, acoperită cu stuf.

În momentul arestării Iacob Bodiul și membrii familiei acestuia nu se aflau acasă, casa era încuiată, fapt care a făcut imposibilă interogarea ca martori a lui Iacob Bodiul și a membrilor familiei acestuia privind arestarea în curtea lor a Mariei Gh. Buruiană de către grupul operativ al MSS al RSSM.

Arestata Buruiană M. Gh. a fost dusă la sovietul sătesc Flămânzeni pentru a fi predată Secției Raionale a MSS.”²⁰

După arestare, Maria Buruiană este plasată în închisoarea nr. 1 a Ministerului Securității de Stat al RSS Moldovenești. Deși se afla într-un stadiu avansat de graviditate, medicul închisorii Kasatkina eliberează, din ordinul comandantului închisorii, certificatul medical nr. 284 din 18 decembrie 1950 prin care se statua că Maria Buruiană este „practic sănătoasă” și, prin urmare, aptă pentru munci fizice de categoria întâi.

Actul de acuzare din 14 decembrie 1950 a Mariei Buruiană, la fel ca în cazul altor susținători ai mișcării de rezistență, se referă la faptul că „în baza convingerilor sale antisovietice, a stabilit și întreținut legături criminale cu conducătorul organizației antisovietice banditești Armata Neagră”, săvârșind:

„[...] crime prevăzute de articolele 19-20-56-17 ale codului penal al RSSM (Ucrainei – *n.a.*), adică, având bună știință că fratele său Coșcodan Teodor este căpetenia unei bande tâlhărești, nu a adus aceasta la cunoștința organelor puterii, îi ascundea pe bandiți la ea acasă”.²¹

Pentru accentuarea culpei, statul sovietic o învinuiește pe Maria Buruiană, de această dată de rând cu luptătorii activi, de crime prevăzute de art. 19-54-1 „a”, 19-54-8, 54-11 din Codul Penal al RSS Ucrainene și de art. 4 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 4 iunie 1947 „Cu privire la răspunderea penală pentru furtul averii de stat și obștești”:

„[...] realizând sarcinile organizației, au desfășurat o intensă activitate dușmănoasă, au săvârșit acte teroriste asupra activului de partid și de stat, atacuri armate asupra satelor și jefuirea de magazine ale cooperăției sătești de consum (bineînțeleasă că era vorba de confiscarea de mărfuri și provizii strict necesare activității organizației, fapt recunoscut în repetate rânduri de autoritățile sovietice – *n.a.*)”²².

Anchetarea propriu-zisă, așa cum va puncta peste ani chiar Maria Buruiană într-un demers către Procuratura Militară Generală a URSS, a avut un caracter neobiectiv, tendențios, cu aplicarea violenței și, respectiv, consecințe dramatice pentru sănătatea pruncului care urma să se nască:

„Procesele-verbale nu se întocmeau pe baza declarațiilor celor acuzați și nu erau aduse la cunoștința acestora. Eu, o simplă femeie, multe nu înțelegeam, din care cauză anchetatorul Ghetman recurgea la măsuri nelegale, inclusiv bă-

²⁰ ASISRM, Fond 015551, d. 5838, vol. 1, f. 86.

²¹ ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 4, f. 242-243.

²² Ibidem.

taie, ceea ce a provocat nașterea prematură și moartea copilului meu”²³.

Procesul de judecată, intentat de Tribunal Militar al Ministerului Securității de Stat al RSS Moldovenească unui număr de 14 membri și susținători ai „Armatei Negre”, inclusiv Maria Buruiană, s-a desfășurat în zilele de 20-24 ianuarie 1951, în ședință închisă de judecată, fără participarea acuzării și apărării și fără martori. În timpul judecății, la fel ca în momentul arestării și anchetărilor, Maria Buruiană și-a păstrat verticalitatea și curajul de a sfida reprezentanții regimului. În pofida abilităților KGB-ului de a obține „dovezi” ale vinovăției celor inculpați, în cazul Mariei Buruiană constatăm o serie de deturnări de situație. Astfel, la prima acuzare a judecătorului, Maria Buruiană respinge orice învinuire: „Nu mă consider vinovată și nu recunosc nimic”. La toate presiunile din partea judecății de a o face să relateze despre legăturile cu „Armata Neagră” și, în acest fel, să-și asume vina, Maria Buruiană declara tranșant: „Nu recunosc că ași fi vinovată de ceva. Nu port nimic vină și nu am ce povesti!”²⁴ Atitudinea Mariei Buruiană față de reprezentanții statului sovietic este ilustrată și prin manifestări de ocară și expresii necenzurate, atestate în procesul-verbal al procedurii de judecată:

„Buruiană Maria Gh. s-a exprimat prin cuvinte indecente în moldovenește, fapt pentru care este avertizată de Președintele judecății că, în cazul când continuă să folosească cuvinte indecente, va fi data afară din sala de judecată în temeiul unei decizii judecătorești”²⁵.

Respingerea acuzațiilor și, în rezultat, deturnarea scenariului prevăzut inițial de judecata sovietică, a determinat tergiversarea procesului prin recurgerea la o serie de confruntări ale declarațiilor Mariei Buruiană, pe de o parte, cu depozițiile altor acuzați sau deja condamnați și ale unor martori, pe de altă parte. Depozițiile din alte procese-verbale cu referință la întâlnirile dintre Maria Buruiană cu Ion Borș și cu alți membri ai organizației au fost respinse de fiecare dată ca fiind „mincinoase”, însoțite de ocară, din partea Mariei Buruiană:

„Buruiană Maria Gh. s-a exprimat în moldovenește, necuviincios. Președintele iar a avertizat-o pe Buruiană Maria Gh. că dacă va mai ocări încă odată în sala de judecată, va fi dată afară și sentința va fi pronunțată fără depozițiile ei la judecată”²⁶.

După toate încercările judecății sovietice de a obține recunoașterea vinei de către Maria Buruiană, ultimele cuvinte rostite de această femeie la procesul de judecată au rămas categorice, precum și declarațiile anterioare: „Nu recunosc că ași fi vinovată cu ceva. Cer judecății să mă elibereze.”²⁷

În rezultat, ședința din 24 ianuarie 1951 a Tribunalului Militar al Ministerului Securității de Stat al RSS Moldovenești, în baza art. 19-54-1 al Codului Penal al RSS Ucrainene dispune condamnarea Mariei Buruiană la 25 de ani de detenție într-un lagăr de corecție prin muncă, iar în baza art. 29, punctele a), b), c), d), e) și f) – la suspendarea drepturilor civile pe termen de cinci ani, cu confiscarea întregii averi.

Pentru ispășirea termenului de pedeapsă, Maria Buruiană este transferată într-un lagăr din Dubrovka, unde va munci în calitate de motoristă, până în anul 1955.

²³ ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 1, f. 86.

²⁴ ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 4, f. 242-243.

²⁵ Ibidem.

²⁶ ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 3, f. 255-270.

^a ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 2, f. 298.

La începutul anului 1955, odată cu revizuirea și recalificarea proceselor intentate participanților la mișcarea de rezistență antisovietică din Basarabia, cu excepția celor condamnați la pedeapsa capitală, a fost revizuită și recalificată sentința în cazul Mariei Buruiană. În data 18-19 ianuarie 1955, Procuratura Districtului Militar Odessa reexaminează și atestă repetat legătura strânsă a Mariei Buruiană cu luptătorii activi ai „Armatei Negre”, însă constată nedreaptă calificarea activității în corespundere cu art. 19-54-1 „a” din Codul Penal al RSS Ucrainene, fapt ce determină recalificarea activității Mariei Buruiană, de rând cu cea a Alexandrei Iovu, Iustinei Fotescu, Vera Fotescu, Mariei Borș, Elena Borș, în conformitate cu art. 19-56-17 din același Cod și cu Decretul din 04.06.1947:

„pedeapsa să fie redusă la 8 ani de detenție în lagăr de corecție prin muncă, cu pierderea drepturilor civile pe termen de 3 ani și confiscarea averii”²⁸.

Această propunere a fost aprobată în data de 7 februarie 1955, de către Comisia Specială a RSS Moldovenești pentru reexaminarea dosarelor penale ale persoanelor condamnate pentru activitate contrarevoluționară²⁹.

Demersuri și adresări de reexaminare a pedepsei

Caracterul dârz și ireconciliant al Mariei Buruiană s-a manifestat și pe parcursul aflării în instituțiile sovietice de represiune, aceasta întreprinzând mai multe adresări oficiale către instituțiile oficiale în vederea redobândirii libertății. În data de 28 ianuarie 1951, la numai câteva zile după anunțarea deciziei judecătii, Maria Buruiană depune cerere de casare a sentinței.³⁰ Decizia nr. 2-0505, din 14 aprilie 1951, a Colegiul Militar al Judecătii Supreme a URSS se pronunță ca „cererea să nu fie satisfăcută, iar sentința să rămână neschimbată”. În data de 20 martie 1951, deocamdată aflându-se în închisoarea nr. 1 a MAI al RSS Moldovenească, Maria Buruiană solicită președintelui Tribunalului Militar al MAI al RSS Moldovenească:

„Rog să-mi permiteți o întâlnire cu fiul meu, Buruiană Gheorghe Pavlovici, care se află în închisoarea nr. 1 din Chișinău. Anunțați-mă unde se află ceilalți doi copii ai mei (unul de 3 ani și celălalt de 8 ani). Eu îi lăsasem în satul Flămânzeni, raionul Chișcăreni, RSSM. Lămuriți-mi ce avere a fost confiscată.”³¹

Răspunsul trimis de Tribunalul Militar pe adresa comandantului închisorii lasă cererea nesatisfăcută.

În 1955, Maria Buruiană reia practica adresării către structurile oficiale, detaliind încălcările și nedreptățile produse de ancheta și judecata sovietică. În data de 1 august 1955, Maria Buruiană expediază direct din lagărul din Dubrovka, reușind să convingă una dintre deținute să scrie în limba rusă, pentru 20 de ruble, un demers către Procuratura Militară Generală a URSS. De această dată, este solicitată reexaminarea dosarului și lichidarea nedreptății făcute din partea statului, indicând fărădelegile comise față de ea în timpul anchetei și caracterul criminal al organelor sovietice. Adresarea Mariei Buruiană a fost din nou respinsă.

²⁸ ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 4, f. 199-209.

²⁹ Ibidem, f. 294-297.

³⁰ ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 5, f. 26-27.

³¹ ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 4, f. 83-84.

Eliberarea din detenție

Eliberarea Mariei Buruiană va interveni după Congresul XX al PCUS, odată cu condamnarea oficială a practicii represiunilor politice în URSS. Cazul Mariei Buruiană va fi examinat în data de 20 iunie 1956, de către Comisia Specială instituită de Sovietul Suprem al URSS, cu decizia:

„A recunoaște acuzația Mariei Buruiană ca fiind întemeiată, dar ținând cont de buna ei purtare în lagăr, de atitudinea ei conștiincioasă față de muncă, a reduce termenul pedepsei la aceea ce a fost deja spășit și a o elibera din detenție”³².

Prin decizia aceleiași Comisii au fost puse în libertate și celelalte nouă femei condamnate pentru implicare în activitatea organizației antisovietice „Armata Neagră”: Elena Borș, Maria Borș, Vera Fotescu, Ana Bocșa, Efimia Popa, Elizaveta Jardan, Axenia Popa, Alexandra Iovu și Reveca Coșcodan.³³ Astfel, după șapte ani de detenție, maltratări, umilințe, muncă silnică, cu sănătatea șubrezită și rupte de legătura cu membrii familiei, aceste femei revin în RSS Moldovenească.

Umbrele lungi ale KGB-ului

Condamnarea oficială a cultului personalității lui Stalin și politicilor sovietice de represiune nu au asigurat libertatea de exprimare în URSS, mai ales, schimbarea de atitudine a statului sovietic față foștii „dușmani ai poporului”. Structurile de represiune continuau să funcționeze în virtutea turațiilor din perioada stalinistă. În cazul fostelor deținute pentru participare în activitatea de rezistență a „Armatei Negre”, la scurt timp după revenirea acestora la vatră, regimul le readuce în vizorul KGB-lui. Calvarul anchetelor bolșevice reîncepe odată cu apariția în satele Condrătești, Năpădeni și Rădeni a ofițerului KGB, pe nume Mamalîga.

Speriată de reluarea cercetărilor și exasperată de tortura psihologică aplicată de anchetatorul Mamalîga, Maria Buruiană își asumă „vina pentru participare la mișcarea de rezistență antisovietică”, lucru pe care nu-l făcuse în timpul anchetei și procesului de judecată din 1951;³⁴ la fel au procedat și celelalte foste deținute. Pentru a arunca o umbră cât mai lungă asupra Mariei Buruiană și, totodată, de a lustrui imaginea KGB-ului, Mamalîga „obține” de la fosta deținută Maria Buruiană declarația de negare a maltratărilor din timpul anchetei, iar cu referință la întreruperea sarcinii – Maria Buruiană este forțată să declare că s-ar fi produs ca „urmare a dereglării sistemului nervos”³⁵.

Concluzii

Suferința și sacrificiul a fost legea veacului XX, legea unei lumi nedrepte pe care au cunoscut-o din plin participanții la rezistența antisovietică, în special femeile care au susținut direct sau indirect mișcarea. Multe dintre acestea nu au ajuns până în ziua reabilitării. Pentru altele dintre ele, statul sovietic a refuzat cu vehemență să recunoască nedreptățile produse, cum a fost cazul respingerii de către Procuratura RSS Moldovenească, în data de 30 noiembrie 1967, a cererilor de reabilitare depuse de Vera Fotescu și Elena Borș, con-

³² Ibidem, f. 291.

³³ Ibidem, f. 295.

³⁴ Ibidem, f. 321.

³⁵ ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 5, f. 71-73.

damnate în data de 24 ianuarie, de rând cu Maria Buruiană³⁶. Însă rămâne strigător la cer faptul, că atitudinea denigratoare și politica criminală a statului sovietic, cu foarte puține abateri, se regăsește în acțiunile și deciziile Procuraturii și Judecătoriei Supreme ale Republicii Moldova privind reabilitarea luptătorilor din rezistența antisovietică din perioada RSS Moldovenească.³⁷ Aceste femei-martir au plecat în lumea celor drepți, luând cu sine povara nenorocirilor și rănilor provocate de regimul totalitar-comunist, lăsând urmașilor drept testament voința ireconciliabilă de a trăi într-o lume liberă și democratică.

P.S. În septembrie 1996, fiul Mariei Buruiană – Teodor Buruiană, primar de Condrățești, ne-a relatat că fiul lui Pavel Buruiană – nepotul Mariei Buruiană, a căzut în luptele pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova, fiind decorat *post-mortem* cu Ordinul „Ștefan cel Mare”.

Summary. The paper analyzes the history and memory of Bessarabian women involved in the anti-Soviet resistance movement, carried out on the territory of the Moldavian SSR in the period 1949-1953. The author focuses mainly on the anti-Soviet organization “Black Army”, which was active on the territory of Chișcareni, Cornești, Bravicea and Călărași during 1949–1951, elucidating the circumstances of the arrests, tortures and sentences to hard years of penance and correctional work, as well as the consequences of the repressive system on the family members of the people enrolled in the Organization. The analysis of archive documents expands the historical knowledge regarding the resistance movement in the post-war Bessarabia and opens new opportunities for the scientific-museum valorization of the history and memory of the women-martyrs who manifested, directly or indirectly, against the totalitarian regime of the Moldavian SSR.

Fig. 1. Maria Buruiană după întoarcerea din lagăr (Ion Țurcanu, *Moldova antisovietică. Aspecte din lupta basarabenilor împotriva ocupației sovietice 1944–1953*, Chișinău: Ed. Prut Internațional, 2000, p. 113).

³⁶ Ibidem, f. 186-191.

³⁷ Ibidem, f. 192-194.

Министерство Государственной Безопасности
Молдавской ССР

Классифицированный

ДЕЛО № 5890

По обвинению: *Валку И.И., Кардаш Иван*
(всего 14 чел.) по ст. 54а, 54б, 54в, 54г, 54д, 54е, 54ж, 54з, 54и, 54к, 54л, 54м, 54н, 54о, 54п, 54р, 54с, 54т, 54у, 54ф, 54х, 54ц, 54ч, 54ш, 54щ, 54ь, 54я, 55а, 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55ж, 55з, 55и, 55к, 55л, 55м, 55н, 55о, 55п, 55р, 55с, 55т, 55у, 55ф, 55х, 55ц, 55ч, 55ш, 55щ, 55ь, 55я, 56а, 56б, 56в, 56г, 56д, 56е, 56ж, 56з, 56и, 56к, 56л, 56м, 56н, 56о, 56п, 56р, 56с, 56т, 56у, 56ф, 56х, 56ц, 56ч, 56ш, 56щ, 56ь, 56я, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д, 57е, 57ж, 57з, 57и, 57к, 57л, 57м, 57н, 57о, 57п, 57р, 57с, 57т, 57у, 57ф, 57х, 57ц, 57ч, 57ш, 57щ, 57ь, 57я, 58а, 58б, 58в, 58г, 58д, 58е, 58ж, 58з, 58и, 58к, 58л, 58м, 58н, 58о, 58п, 58р, 58с, 58т, 58у, 58ф, 58х, 58ц, 58ч, 58ш, 58щ, 58ь, 58я, 59а, 59б, 59в, 59г, 59д, 59е, 59ж, 59з, 59и, 59к, 59л, 59м, 59н, 59о, 59п, 59р, 59с, 59т, 59у, 59ф, 59х, 59ц, 59ч, 59ш, 59щ, 59ь, 59я, 60а, 60б, 60в, 60г, 60д, 60е, 60ж, 60з, 60и, 60к, 60л, 60м, 60н, 60о, 60п, 60р, 60с, 60т, 60у, 60ф, 60х, 60ц, 60ч, 60ш, 60щ, 60ь, 60я, 61а, 61б, 61в, 61г, 61д, 61е, 61ж, 61з, 61и, 61к, 61л, 61м, 61н, 61о, 61п, 61р, 61с, 61т, 61у, 61ф, 61х, 61ц, 61ч, 61ш, 61щ, 61ь, 61я, 62а, 62б, 62в, 62г, 62д, 62е, 62ж, 62з, 62и, 62к, 62л, 62м, 62н, 62о, 62п, 62р, 62с, 62т, 62у, 62ф, 62х, 62ц, 62ч, 62ш, 62щ, 62ь, 62я, 63а, 63б, 63в, 63г, 63д, 63е, 63ж, 63з, 63и, 63к, 63л, 63м, 63н, 63о, 63п, 63р, 63с, 63т, 63у, 63ф, 63х, 63ц, 63ч, 63ш, 63щ, 63ь, 63я, 64а, 64б, 64в, 64г, 64д, 64е, 64ж, 64з, 64и, 64к, 64л, 64м, 64н, 64о, 64п, 64р, 64с, 64т, 64у, 64ф, 64х, 64ц, 64ч, 64ш, 64щ, 64ь, 64я, 65а, 65б, 65в, 65г, 65д, 65е, 65ж, 65з, 65и, 65к, 65л, 65м, 65н, 65о, 65п, 65р, 65с, 65т, 65у, 65ф, 65х, 65ц, 65ч, 65ш, 65щ, 65ь, 65я, 66а, 66б, 66в, 66г, 66д, 66е, 66ж, 66з, 66и, 66к, 66л, 66м, 66н, 66о, 66п, 66р, 66с, 66т, 66у, 66ф, 66х, 66ц, 66ч, 66ш, 66щ, 66ь, 66я, 67а, 67б, 67в, 67г, 67д, 67е, 67ж, 67з, 67и, 67к, 67л, 67м, 67н, 67о, 67п, 67р, 67с, 67т, 67у, 67ф, 67х, 67ц, 67ч, 67ш, 67щ, 67ь, 67я, 68а, 68б, 68в, 68г, 68д, 68е, 68ж, 68з, 68и, 68к, 68л, 68м, 68н, 68о, 68п, 68р, 68с, 68т, 68у, 68ф, 68х, 68ц, 68ч, 68ш, 68щ, 68ь, 68я, 69а, 69б, 69в, 69г, 69д, 69е, 69ж, 69з, 69и, 69к, 69л, 69м, 69н, 69о, 69п, 69р, 69с, 69т, 69у, 69ф, 69х, 69ц, 69ч, 69ш, 69щ, 69ь, 69я, 70а, 70б, 70в, 70г, 70д, 70е, 70ж, 70з, 70и, 70к, 70л, 70м, 70н, 70о, 70п, 70р, 70с, 70т, 70у, 70ф, 70х, 70ц, 70ч, 70ш, 70щ, 70ь, 70я, 71а, 71б, 71в, 71г, 71д, 71е, 71ж, 71з, 71и, 71к, 71л, 71м, 71н, 71о, 71п, 71р, 71с, 71т, 71у, 71ф, 71х, 71ц, 71ч, 71ш, 71щ, 71ь, 71я, 72а, 72б, 72в, 72г, 72д, 72е, 72ж, 72з, 72и, 72к, 72л, 72м, 72н, 72о, 72п, 72р, 72с, 72т, 72у, 72ф, 72х, 72ц, 72ч, 72ш, 72щ, 72ь, 72я, 73а, 73б, 73в, 73г, 73д, 73е, 73ж, 73з, 73и, 73к, 73л, 73м, 73н, 73о, 73п, 73р, 73с, 73т, 73у, 73ф, 73х, 73ц, 73ч, 73ш, 73щ, 73ь, 73я, 74а, 74б, 74в, 74г, 74д, 74е, 74ж, 74з, 74и, 74к, 74л, 74м, 74н, 74о, 74п, 74р, 74с, 74т, 74у, 74ф, 74х, 74ц, 74ч, 74ш, 74щ, 74ь, 74я, 75а, 75б, 75в, 75г, 75д, 75е, 75ж, 75з, 75и, 75к, 75л, 75м, 75н, 75о, 75п, 75р, 75с, 75т, 75у, 75ф, 75х, 75ц, 75ч, 75ш, 75щ, 75ь, 75я, 76а, 76б, 76в, 76г, 76д, 76е, 76ж, 76з, 76и, 76к, 76л, 76м, 76н, 76о, 76п, 76р, 76с, 76т, 76у, 76ф, 76х, 76ц, 76ч, 76ш, 76щ, 76ь, 76я, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77е, 77ж, 77з, 77и, 77к, 77л, 77м, 77н, 77о, 77п, 77р, 77с, 77т, 77у, 77ф, 77х, 77ц, 77ч, 77ш, 77щ, 77ь, 77я, 78а, 78б, 78в, 78г, 78д, 78е, 78ж, 78з, 78и, 78к, 78л, 78м, 78н, 78о, 78п, 78р, 78с, 78т, 78у, 78ф, 78х, 78ц, 78ч, 78ш, 78щ, 78ь, 78я, 79а, 79б, 79в, 79г, 79д, 79е, 79ж, 79з, 79и, 79к, 79л, 79м, 79н, 79о, 79п, 79р, 79с, 79т, 79у, 79ф, 79х, 79ц, 79ч, 79ш, 79щ, 79ь, 79я, 80а, 80б, 80в, 80г, 80д, 80е, 80ж, 80з, 80и, 80к, 80л, 80м, 80н, 80о, 80п, 80р, 80с, 80т, 80у, 80ф, 80х, 80ц, 80ч, 80ш, 80щ, 80ь, 80я, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81ж, 81з, 81и, 81к, 81л, 81м, 81н, 81о, 81п, 81р, 81с, 81т, 81у, 81ф, 81х, 81ц, 81ч, 81ш, 81щ, 81ь, 81я, 82а, 82б, 82в, 82г, 82д, 82е, 82ж, 82з, 82и, 82к, 82л, 82м, 82н, 82о, 82п, 82р, 82с, 82т, 82у, 82ф, 82х, 82ц, 82ч, 82ш, 82щ, 82ь, 82я, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 83е, 83ж, 83з, 83и, 83к, 83л, 83м, 83н, 83о, 83п, 83р, 83с, 83т, 83у, 83ф, 83х, 83ц, 83ч, 83ш, 83щ, 83ь, 83я, 84а, 84б, 84в, 84г, 84д, 84е, 84ж, 84з, 84и, 84к, 84л, 84м, 84н, 84о, 84п, 84р, 84с, 84т, 84у, 84ф, 84х, 84ц, 84ч, 84ш, 84щ, 84ь, 84я, 85а, 85б, 85в, 85г, 85д, 85е, 85ж, 85з, 85и, 85к, 85л, 85м, 85н, 85о, 85п, 85р, 85с, 85т, 85у, 85ф, 85х, 85ц, 85ч, 85ш, 85щ, 85ь, 85я, 86а, 86б, 86в, 86г, 86д, 86е, 86ж, 86з, 86и, 86к, 86л, 86м, 86н, 86о, 86п, 86р, 86с, 86т, 86у, 86ф, 86х, 86ц, 86ч, 86ш, 86щ, 86ь, 86я, 87а, 87б, 87в, 87г, 87д, 87е, 87ж, 87з, 87и, 87к, 87л, 87м, 87н, 87о, 87п, 87р, 87с, 87т, 87у, 87ф, 87х, 87ц, 87ч, 87ш, 87щ, 87ь, 87я, 88а, 88б, 88в, 88г, 88д, 88е, 88ж, 88з, 88и, 88к, 88л, 88м, 88н, 88о, 88п, 88р, 88с, 88т, 88у, 88ф, 88х, 88ц, 88ч, 88ш, 88щ, 88ь, 88я, 89а, 89б, 89в, 89г, 89д, 89е, 89ж, 89з, 89и, 89к, 89л, 89м, 89н, 89о, 89п, 89р, 89с, 89т, 89у, 89ф, 89х, 89ц, 89ч, 89ш, 89щ, 89ь, 89я, 90а, 90б, 90в, 90г, 90д, 90е, 90ж, 90з, 90и, 90к, 90л, 90м, 90н, 90о, 90п, 90р, 90с, 90т, 90у, 90ф, 90х, 90ц, 90ч, 90ш, 90щ, 90ь, 90я, 91а, 91б, 91в, 91г, 91д, 91е, 91ж, 91з, 91и, 91к, 91л, 91м, 91н, 91о, 91п, 91р, 91с, 91т, 91у, 91ф, 91х, 91ц, 91ч, 91ш, 91щ, 91ь, 91я, 92а, 92б, 92в, 92г, 92д, 92е, 92ж, 92з, 92и, 92к, 92л, 92м, 92н, 92о, 92п, 92р, 92с, 92т, 92у, 92ф, 92х, 92ц, 92ч, 92ш, 92щ, 92ь, 92я, 93а, 93б, 93в, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93з, 93и, 93к, 93л, 93м, 93н, 93о, 93п, 93р, 93с, 93т, 93у, 93ф, 93х, 93ц, 93ч, 93ш, 93щ, 93ь, 93я, 94а, 94б, 94в, 94г, 94д, 94е, 94ж, 94з, 94и, 94к, 94л, 94м, 94н, 94о, 94п, 94р, 94с, 94т, 94у, 94ф, 94х, 94ц, 94ч, 94ш, 94щ, 94ь, 94я, 95а, 95б, 95в, 95г, 95д, 95е, 95ж, 95з, 95и, 95к, 95л, 95м, 95н, 95о, 95п, 95р, 95с, 95т, 95у, 95ф, 95х, 95ц, 95ч, 95ш, 95щ, 95ь, 95я, 96а, 96б, 96в, 96г, 96д, 96е, 96ж, 96з, 96и, 96к, 96л, 96м, 96н, 96о, 96п, 96р, 96с, 96т, 96у, 96ф, 96х, 96ц, 96ч, 96ш, 96щ, 96ь, 96я, 97а, 97б, 97в, 97г, 97д, 97е, 97ж, 97з, 97и, 97к, 97л, 97м, 97н, 97о, 97п, 97р, 97с, 97т, 97у, 97ф, 97х, 97ц, 97ч, 97ш, 97щ, 97ь, 97я, 98а, 98б, 98в, 98г, 98д, 98е, 98ж, 98з, 98и, 98к, 98л, 98м, 98н, 98о, 98п, 98р, 98с, 98т, 98у, 98ф, 98х, 98ц, 98ч, 98ш, 98щ, 98ь, 98я, 99а, 99б, 99в, 99г, 99д, 99е, 99ж, 99з, 99и, 99к, 99л, 99м, 99н, 99о, 99п, 99р, 99с, 99т, 99у, 99ф, 99х, 99ц, 99ч, 99ш, 99щ, 99ь, 99я, 100а, 100б, 100в, 100г, 100д, 100е, 100ж, 100з, 100и, 100к, 100л, 100м, 100н, 100о, 100п, 100р, 100с, 100т, 100у, 100ф, 100х, 100ц, 100ч, 100ш, 100щ, 100ь, 100я

После судебного рассмотрения и вступления приговора в силу настоящее дело подлежит исполнению возвращению в отдел "А" МГБ МССР.

К делу должна быть приобщена копия приговора.

ОСНОВАНИЕ: Приказ ВКРЗ, Прокуратуры и НКВД Сов. ССР № 00259 от 16.IV 1939 г.

Архив № *15067*

Сделано в архиве _____ 19__ г.

06-28/94
08.07.1006/93
03.09.93
2635
1542

- 1
- Список
обвиняемых по следделу и 5890
1. Валку Иван Михайлович
 2. Кардаш Иван Андреевич
 3. Бонша Николай Андреевич
 4. Валку Андрей Иванович
 5. Валку Шов Иванович
 6. Шов Александра Ивановна
 - + 7. Рошеску Иван Степанович
 - + 8. Бурчан Алексей Сергеевич
 9. Бурчан Мария Георгиевна
 - + 10. Рошеску Вера Ивановна
 11. Рошеску Игнат Васильевич
 12. Бурчан Мария Георгиевна
 13. Бурчан Елена Александровна
 14. Бонша Анна Ивановна
- Список составлен:
Зам. нач. 3-го отд.:
Стефанидия И.И. 11.12.1950
И.И. Стефанидия
(Стефанидия И.И.)

Fig. 2-3. Dosarul nr. 5890 deschis de Ministerul Securității de Stat al RSS Moldovenească pe numele Vălcu ș.a. și lista a 14 persoane aflate sub urmărire penală (inclusiv, Maria Gh. Buruiană), 23.06.1950 – 11.12.1950 (ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 1, coperta și f. 1).

Fig. 4. Rezoluția Ministerului Securității de Stat al RSS Moldovenească din 22 noiembrie 1950 privind deschiderea procedurii de judecată pentru „activitate criminală” a persoanelor din dosarul nr. 5890, inclusiv a Mariei Buruiană (ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 1, f. 2-3).

«ИЗВЕЩАНИЕ»
 По списку № 5390
 255-
 11 декабря 1950 года
 ОБВИНЕНИЕ
 по обвинению:
 1. В. И. К. У. Ивана Михайловича,
 2. МАРДАРЬ Ивана Андреевича,
 3. В. И. К. У. Николая Андреевича,
 4. В. И. К. У. Андрея Ивановича,
 5. В. И. К. У. Якова Ивановича,
 в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 54-1 «а», 54-3, 54-10 ч. 1, 54-11 УК УССР и ст. 4 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
 6. И О В Н Александр Яковлевич
 в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 19-54-1 «а», 19-54-3, 54-11 УК УССР и ст. 4 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
 7. СОТЕСКУ Ивана Степановича,
 8. ВОДУТ Алексея Сергеевича
 в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 19-54-1 «а»,

г-н Верещагин
Зам. Прокурора Молд
Ст. Советского сектора
 22/12-50 *Ильин*

19-54-3, 54-11 УК УССР и ст. 5 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
 9. В. У. Р. Б. Н. Марии Георгиевны,
 10. СОТЕСКУ Вери Ивановны,
 11. СОТЕСКУ Кустина Васильевича,
 12. В. О. Р. Ш. Марии Федоровны,
 в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 19-54-1 «а», 19-54-3, 54-11 УК УССР и по ст. 4. Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
 13. В. О. Р. Ш. Елены Анастасьевны,
 в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 19-54-1 «а», 19-54-3 и 54-11 УК УССР и ст. 5 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
 14. В. О. К. Ш. А. Анны Ивановны,
 в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 54-12 УК УССР и 5 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
 Летом 1950 года МГБ Молдавской ССР ливидиро - вана антисоветская бандинско-террористическая организация, именуемая «ЧЕРНАЯ АРМИЯ», руководители и активные участники которой - БУРЦ Иван Александрович, ВОДОУАН Федор Троицкий, ИСТОУДАН Иван Васильевич и другие (прилечены по другому делу), вели активную вражескую работу на территории Корнэатского, Кишкаренского, Иаларанского и Браичского районов, МССР.

10.- 264
 Обвиняемая БУРЦ Мария, установив преступную связь с участниками организации «ЧЕРНАЯ АРМИЯ» - БУРЦ Ива - зельора и сына - БУРЦ Георгия (проходит по другому делу), состоявших в этой организации, снабжала их продуктами пита - ния, укрывала в своем доме и на активную пособническую дея - тельность, в виде вознаграждения, получила ряд награблен - ных товаров.
 (том. 2 л. д. 43, 45, 77, 91, 97, 290-293, 295, 297, 299, 300, том. 3 л. д. 194).
 Обвиняемые БУРЦ Мария и БУРЦ Елена, будучи осведомлены о преступной деятельности, проводимой главари организации ВОДУТ Иваном и другими участниками, снабжали их про - дуктами питания и периодически встречались с ними на квар - тирах обвиняемых ВОДУТ Алексея, СОТЕСКУ Ивана и ЮБУВ Алексан - дра.
 Кроме того обв. БУРЦ Мария, зная, что участники этой организации совершают государственные налеты на села и ограб - ления базарных ослепов, получила от своего мужа - БУРЦ Ива - на для личного пользования награбленные ценности.
 (том. 1 л. д. 274, 275, том. 2 л. д. 146, 147, 117-123, 123, 287-293, 290, 295, 297, 299, 300, 304, 306, 340, том. 3 л. д. 47).
 Обвиняемая БУКША Николая, будучи посвящена в том, что ее муж - БУКША Николай является членом бандинско-терро - ристической организации «ЧЕРНАЯ АРМИЯ», непосредственно участ - вует в вооруженных ограблених базарных ослепов и занимается ремоун - том и изготовлением оружия для членов организации, оказыва - вала ему содействие в его преступной деятельности.
 (том. 2 л. д. 158, 162-164, 214-216, 219-220)
 В предьявленном обвинении ВИБУВ И. И., МАРДАРЬ И. А., БУКША И. А., ВОДУТ А. И., ВИБУВ Я. И., ИБУВ А. А., ВОДУТ А. С., СОТЕСКУ И. В., СОТЕСКУ В. И., БУРЦ И. А., БУРЦ В. И. и БУКША А. И. виновными себя признали.
 (том. 1 л. д. 135-139, 170-172, 136-137, 221-223, 247-250, 252-253, том. 2 л. д. 12-15, 27-29, 77, 100, 101, 127-129, 146-149, 160-163).
 Кроме того, в совершенных преступлениях изобли

14.- 268
 9. БУРЦ Мария Георгиевна, 1910 года рожде - ния, уроженка и жительница села Кои - дачанцы Корнэатского района, МССР, по национальности молдаванка, гр-нка СССР, неграмотная, беспартийная, до ареста домохозяйка.
 10. СОТЕСКУ Кустин Васильевич, 1897 года рождения, уроженец и житель села Кондратцы, Корнэатского района, молдаван, гр-н СССР, грамотный, из крестьян-середняков, до ареста работал в колхозе.
 11. СОТЕСКУ Вера Ивановна, 1900 года рождения, уро - женка села Корново, Браичского района, МССР, молдаванка, гр-нка СССР, неграмотная, до ареста домохозяйка, проживала в селе Кондратцы, Корнэатского райо - на,
 В ТОМ, ЧТО: - на почве своих антисоветских убеждений устано - вили и поддерживали преступную связь с руководи - телем антисоветской бандинско-террористической организации «ЧЕРНАЯ АРМИЯ» - БУРЦ И. А. и другими ее участниками, которые, осуществляя значч организации, проводили активную вражескую деятельность, совершая террористические акты над советско-парти - ным активом, вооруженные налеты на села и ограбления мага - зинов сельпо.
 Оказывали активную помощь в проведении этой дея - тельности, укрывали у себя на квартире главари организации, снабжали продуктами и организовывали встречи с другими пособ - никами, а также скрывали награбленные товары и ценности, те-сего в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 19-54-1 «а», 19-54-3, 54-11 УК УССР и ст. 4 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
 12. В. О. Р. Ш. Марии Федоровны, 1921 года рождения, уроженка и жительница села Кондра - тецты, Корнэатского района, МССР, из крестьян- кулаков, грамотная, мол - давница, до ареста - домохозяйка.
 В ТОМ, ЧТО: - являлась женой главаря антисоветской бандинско-тер - рористической организации «ЧЕРНАЯ АРМИЯ» БУРЦ И. А., под руководством которого, участники организации проводили актив - ную вражескую работу, совершали террористические акты над парти-

Fig. 5. Actul de învinuire, aprobat de Ministrul Securității de Stat Mordoveț, 14 decembrie 1950, privind cele 14 persoane învinuite în dosarul nr. 5890, aflate sub arest în închisoarea nr. 1 a Ministerului Securității de Stat al RSS Moldovenească, or. Chișinău (ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 3, f. 255-270).

Следует отметить, что при аресте перечисленных грабителей органами милиции МГБ СССР в июне-июле 1950 года, проводившаяся оперативно-следственная работа, в частности, проводилась проверка показаний на ст. 54-1 УК РСФСР, была составлена 8 заключений в отношении:

1. ИВАН Александрович - в течение 1949 года и в июне 1950 года вместе со своим мужем - БОДУТ Григорием / осужден / до КОШКОДАН Фёдора и других, анал. что они вместе с мужем занимались ограблением магазинов. Признавая себя виновной, она показала дарить за то, что "я за ними ухаживала и кормила. Муж носил что приняла от БОДУТ Ивана узел награбленных вещей для передачи их его жене БОДУТ Марии. По этому вопросу она на суде показала:

" После ареста в 1949 г. я передала БОДУТ Марии мужских рубашек три штуки, бумаж 2 пары, одну простыню, два платка и три пары чулок. Передавая вещи, я сказала ей: - возьмите эти вещи, они награбленные и я не могу их хранить". / Л. д. 75-77 т. 4/.

2. ФОТЭСКУ Иван - Зимой 1949-50 г.г. 4 раза принимал в своем доме вооруженных бандастов: БОДУТ Ивана, КОШКОДАН Фёдора и ГАНИ Ивана, обеспечивал питанием и по их поручениям ходил за продуктами к жене и матери БОДУТ Ивана и к жене КОШКОДАН Фёдора. В судебно-следственной виновный себя признал и доказал: " Я признаю, что БОДУТ ИВАН и ГАНИ занимались грабежом магазинов охотничьего КОШКОДАН Фёдора убила кожного сторола и поэтому охотничья". / Л. д. 79-81 т. 4/.

3. БОДУТ Александр - Весной 1950 года принял в своем доме вооруженных бандастов - своего брата - БОДУТ Ивана, БОДУТ Ивана и КОШКОДАН Фёдора, угодил их вином. Виновным себя в этом на суде признал, указывается показаниями осужденного по другому делу брата БОДУТ Ивана / Л. д. 101-102 т. 4/.

4. БУРЯН Мария - обвиняется в том, что являлась соседкой бандаста КОШКОДАН Фёдора и матерью бандаста БУРЯН Григория, весной 1949 году три раза предоставляла им и другим бандастам убежище в своем доме, приняла от КОШКОДАН Фёдора через своего сына часть награбленных вещей.

Виновной себя на суде не признала / Л. д. 83-84 т. 4/.

Указавших показаниями осужденных - БОДУТ Ивана / Л. д. 294" 238 т. II / ФОТЭСКУ Веру / Л. д. 87, 102, 108 т. 4/ и БУРЯН Георгия - / Л. д. 106-107 т. 4/.

5. ФОТЭСКУ Иустина -

6. ФОТЭСКУ Вера - / Муж и жена / - зимой 1950 г. уживались в своем доме / около озера / БОДУТ Ивана и ГАНИ Ивана. Кроме того, хранили у себя краденые вещи, признала от БОДУТ Марии и БУРЯН Марии. На следствии признавала себя виновной

В опровержении приведенных выше показаний в материалах дела ничего не имеется. Следовательно, квалификация преступной деятельности ИВАН Александровича и других / чужаков по ст. 15-54-1 УК РСФСР является также неправильной.

Поскольку материалами дела установлено, что они /осужденные / бандастом БОДУТ Ивана, КОШКОДАН Фёдора и других являлись членами бандаграбителей, совершавших вооруженные ограбления магазинов, доказано, что они в составе бандаста занимались в магазинах, давали им продукты питания, тем самым способствовали совершению бандастами преступлений. Поэтому их действия надлежит квалифицировать по ст. 13 - 56-57 УК РСФСР и ст. 14-15 УК РСФСР за участие в совершении преступлений в составе вооруженной группы.

При разрешении вопроса о степени виновности основных участников вооруженной банды следовало, безусловно иметь в виду, что ИВАН Иван и МАРГАР Иван являлись наиболее активными членами банды, что они в деле участвовали по два раза, будучи она вооруженными. Остальные члены банды - БОДУТ ИВАН, ИВАН ИВАН и ИВАН ИВАН в деле участвовали по одному разу и, как видно из дела, выполняли в ней вспомогательную роль, не проявляя активности, личной инициативы и не имея оружия.

По распоряжению старшей они стояли на охране места грабежа, выносили оттуда вещи и награбленные товары.

По данным предварительного следствия, в четырехугольных магазинах, подвергшихся ограблению, с учетом ИВАН МАРГАР и др. осужденных, былохищено различных товаров в общей сложности на сумму 72.000 рублей.

Исходя из изложенного -

ПОСТАТ БИ:

Приговором военного трибунала и определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР по делу ИВАН И.И., БОДУТ И.И. и др. от 19-24 января 1951 г. в отношении их изменений:

1. Преступления ИВАН И.И., БОДУТ И.И., МАРГАР И.И., ИВАН И.И. и ИВАН И.И. перевалифицировать со ст. 54 - 1 на ст. 56-17 УК РСФСР и ст. 4 Указа от 4. VI-1947 года " Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества", а действия ИВАН Ивана еще дополнительно квалифицировать по ст. 54-12 УК РСФСР.

Меру наказания ИВАН Ивану, МАРГАР Ивану понизить до 15 лет ИТЛ, с порожением в правах на 5 лет и конфискацией имущества каждому.

Остальным участникам банды - БОДУТ Николаю, ИВАН Андрее и ИВАН Ивону - понизить наказание до 10 лет ИТЛ, с порожением в правах на 3 года и конфискацией имущества каждому.

2. Преступления осужденных ИВАН Александровича, БУРЯН Марии, ФОТЭСКУ Иустины, ФОТЭСКУ Веры, БОДУТ Марии, ФОТЭСКУ Ивана, БОДУТ Александра и БОДУТ Ивана - перевалифицировать со ст. 13-54-1 на ст. 13-56-17 УК РСФСР и ст. 4 Указа от 4. VI-1947 года " Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества", с учетом меры наказания понизить до 8 лет ИТЛ, с порожением в правах на 3 года и конфискацией имущества за, каждому.

ПОМ ВОЕННОГО ПРОКУРОРА Судно [подпись]

ТОПОЛКОВНИК ВОЕННИИ

Fig. 6. Concluzia Procuraturii Militare din Odessa, ianuarie 1955 privind revederea dosarului de arhivă nr. 15067 pe numele Vălcu ș.a. originari din r-nul Cornești, condamnați de Tribunalul Militar al Ministerului Securității de Stat al RSS Moldovenească din 20-24 ianuarie 1951, cu recomandarea de a recalifica învinuirea Mariei Buruiană și reducerea termenului de condamnare la 8 ani cu privarea drepturilor civile pentru 3 ani și confiscarea averii (ASISRM, Fond 15067, d. 5890, vol. 4, f. 199, 200, 205, 207).